

**REDES SOCIALES Y DESARROLLO LOCAL
SOCIAL NETWORKS AND LOCAL DEVELOPMENT**

Marcos Cereceda Otárola

Núcleo de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (NESOP- UTA)

Àxon, innovació social

m.cereceda@nucleouta.cl

m.otarola@socialaxon.org

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar el desarrollo local desde la teoría del capital social y de las redes sociales. La tesis central de este artículo es demostrar como el capital social, entendido como relaciones e interacciones entre los diferentes actores locales, condiciona las oportunidades y dirección del desarrollo local. Este artículo se base en las investigaciones que hemos realizado en el Barrio de Raval de Barcelona en los últimos dos años estudiando la estructura y la dinámica de tejido asociativo de este barrio. Las observaciones y datos que presentamos se basan en esta investigación, patrocinada por el *Departament de Justícia de la Generalitat* de Catalunya, la cual consistió en una aproximación a las redes asociativas en dicho barrio, mediante la elaboración de grafos y aplicando metodologías de análisis de redes.

Palabras claves: capital social, desarrollo local, redes sociales, asociacionismo.

Abstract

The aim of this article is to analyze local development from social capital theory and social networks. The central thesis is to evidence how social capital, in the sense of relations and interactions between different local actors, condition the opportunities and guidance local development. It is based on the research carried out in the Raval neighborhood, in Barcelona, in the last two years. Structure and social network dynamics were studied. The observations and data presented here are based on a research financed by "Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya", which wanted to approximate social networks through graphs elaboration and networks analysis methodology.

Key words: social capital, local development, social networks, associationism.

1. El contexto

El barrio de Raval es un barrio céntrico del distrito de Ciutat Vella (Barcelona-España) que conjuntamente a las transformaciones del resto de la ciudad, ha dado cobijo a los diferentes flujos inmigratorios manera sostenida.

En el último decenio en el barrio se han ido asentando grupos étnicos de origen extranjero, lo que ha tenido como efecto modificaciones en su estructura sociodemográfica y orientación productiva. En el año 2010 la población inmigrante o de origen extranjero residente en barrio alcanzo el 49%, donde el grupo más importante es de origen asiático un 27%. En este contexto, las entidades del barrio y los agentes locales se encontraron de manera sorpresiva un flujo intenso de población de origen diverso y con situaciones diversas a la cuales había a que atender y dar cobertura sanitaria, darle orientación jurídica, empleo, educación, comida, como servicios básicos para posibilitar la integración, y para hacer frente a la posible creación de guetos o bolsas de pobreza.

Las respuestas las entidades del tercer sector, conjuntamente con el las asociaciones del barrio y las instituciones locales, fue conformar una amplia red de solidaridad y de apoyo que al día de hoy conecta diferentes entidades y asociaciones de manera formal o informal, esta red de asociaciones y entidades diversas, ha creado redes comunicación y acción de manera horizontal que conecta alrededor de 330 asociaciones e entidades de todo tipo de manera horizontal en base a colaboraciones puntuales, continuas o esporádica., dándole identidad, cohesión y desarrollo al barrio en cuestión.

Estas características asociativas en un contexto inter-étnico, han hecho que el barrio Raval de Barcelona sea un campo nutrido en relaciones y características sociológicas para analizar la estructura de las redes sociales en contextos urbanos interculturales y analizar desarrollo local desde la óptica del Capital Social.

A partir de los trabajos realizados, en este trabajo intentamos dar respuestas a dos problemas:

- ¿ Que papel tienen las redes sociales en el desarrollo local urbano?
- ¿ Que relaciones se establecen entre el desarrollo local y el Capital social?

La tesis que intentamos exponer es que el capital social, bajo sus múltiples manifestaciones y acepciones resulta clave para comprender el desarrollo local de un territorio en concreto. Bajo esta perspectiva, el desarrollo local es el resultado de las interacciones y relaciones formales e informales, entre los diferentes agentes del territorios

(educación, ciencia, economía, sociedad, etc), que condicionan las oportunidades del desarrollo.

2. Definiciones sobre el Capital social

Son tres los autores que teorizan sobre el concepto y abordan diferentes dimensiones del mismo P. Bourdieu (2000) J. Coleman (1990) y R. Putnam (2003).

Bourdieu (2000:149) en la señala el capital social explica porque dos personas con equivalente capital cultural y económico obtienen diferentes beneficios. Estas diferencias son el resultado de las influencias o relaciones necesarias para movilizar a favor propio el capital de un grupo más o menos institucionalizado y rico en capital social (P. Bourdieu, 2000: 149). Para el autor, el capital social se hace posible en relaciones institucionalizadas y pautadas, es decir, una red duradera de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo

Para James Coleman, en su libro "Foundation of Social Theory" (1990), el capital social es un concepto teórico que sirve para resolver el problema entre la acción y la estructura. Para el autor, el capital social es un mecanismo por el cual se articulan las relaciones micro-macro de una estructura y explica las relaciones verticales y horizontales. Para J. Coleman, el capital social puede ser creado y mantenido, en función del "cierre" de las relaciones sociales y la estabilidad de la estructura. Para Coleman (1990) , todas las formas de capital social pueden verse afectadas por esta dinámica, ya que la movilidad de los individuos vulnera la estabilidad de las relaciones sociales, siendo así, el capital social se puede disolver en función de la articulación de los otros tipos de capital social (J. Coleman, 1990:312).

Para R. Putnam (2003) Capital social es considerar que las relaciones libres y horizontales son la base de las relaciones cívicas y de las relaciones del tejido asociativo de la comunidad. Para Putnam, la confianza, las normas de reciprocidad y las redes sociales que tejen los individuos son dimensiones constituyentes del capital social (R. Putnam, 2003:17). También, señala que podría considerarse capital social los encuentros sociales diversos desde la comida de los amigos, hasta el encuentro casual con otro individuo en un ascensor.

Carlos Lozares (2003), propone una definición de capital social vinculadas a a la existencia de campos y valor social basada en las aproximaciones de Bourdieu (2000). Señala la existencia de diferentes tipos de capital social: uso-función, cambio-económico, signo-cognitivo y social-relacional. que por acción reparto de los beneficios producidos por la interacción (Lozares, 2003:65). El Investigador, señala que campo social consiste en la dinámica interactivas que operan entre agentes de diversos dominios de la realidad

social (económico, cultural, político, familiar, etc.). Para Lozares, el campo orienta los objetivos e intención de las interacciones que crean o reproducen objetos sociales susceptibles de ser apropiados y utilizados por los agentes implicados. Para Lozares (2003:62) el capital social es la apropiación de los de los resultados de las interacciones (Valor), donde la relación- interacción es el sustrato a diferentes tipos de capitales. A partir de la definición de campo, valores y capitales sociales (CVC), estudia las posibles combinaciones que reducen la relación a su más mínima expresión. Para Lozares, el **capital**, es el **valor** apropiado por los individuos y grupos para los cuales representa una fuente material y objetiva de recursos. Los valores, producidos por las interacciones, pueden ser objetos de apetencia o satisfacción marcados por el campo donde interviene o se establece la interacción (Lozares, 2003:78)

En los estudios de redes sociales y en las diferentes aplicaciones de la teorías del capital social, el poder y la centralidad de los actores viene dada por el alcance de sus relaciones e interacciones en los diferentes campos (económico, cultural, académico, etc.), esto hace posible observar como ciertos actores centralizan y jerarquizan la estructura ya que se sabe que entre más contactos y redes tenga un actor (grado nodal), mayor será la capacidad de influir en el conjunto de la red.

3. Redes y desarrollo local.

Son las interacciones las que estructuran las redes sociales y son las redes sociales las que dotan de estructura al Capital Social, posibilitando y limitando el desarrollo local. En esta hipótesis, las redes sociales subyacen como interacciones pautadas (a nivel micro) que orientan, dirigen y sostienen modelos y formas de desarrollo local. El desarrollo local de una comunidad se estructura a partir de la redes que articulan (y que no articulan) los actores políticos, económicos, políticos, académicos o educativos, que pueden ser informales o formales. Como ejemplos ilustrativos, tenemos el caso de Silicon Valley, que a partir de las interacciones y relaciones entre empresas, centros de investigación, organismo financieros fue posible que se dieran interacciones específicas entre actores (ingenieros, creativos, capitalistas, industrias) para que la localidad se transformara en un polo de desarrollo e innovación tecnológica (Castells, M. 2001:51). También podemos citar el modelo de desarrollo local de Alemania, basado en una fuerte conexión entre la industria, los universidades y los centros de formación técnica, por donde se intercambian conocimientos, información y se orientan las relaciones a formación de capital humano y a desarrollar conocimientos que sirvan a las empresas a ser más competitivas y punteras. No son los actores los que orientan los objetivos del desarrollo local, sino que son las relaciones y redes que los conectan y relacionan lo que define las estrategias y los

resultados. Pueden cambiar los actores pero si la estructura de las relaciones es la misma poco se puede hacer.

Un paradigma de las relaciones entre redes y desarrollo local es el Programa Leader, de la UE. EL programa Leader es una metodología de desarrollo local. El programa Leader se enmarca dentro de las políticas de desarrollo agrario (PAC), que promueve acciones integrales, innovadoras y multisectoriales. Estas acciones se basan en el aprovechamiento de las ventajas comparativas y particularidades del territorio, con la creación de clúster de pequeñas empresas y asociaciones de categoría, buscando sinergias y complementariedad entre sectores, como forma de aumentar la competitividad de las zonas rurales. El enfoque de desarrollo es ascendente, es decir, la estrategias son decididas y puestas en prácticas por los propios actores, con el apoyo de la administración pública, se organizan en redes a nivel socioproductivo (Oficinas de Comunicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 2006; Tolón, B., Lastra, X. 2008)

En el caso del Raval de Barcelona observamos una amplia red de colaboración que orienta esfuerzos para que el barrio se desarrolle mediante el comercio y la oferta de ocio turístico-cultural, donde las asociaciones cumplen el papel de soporte para el desarrollo de las actividades socioproductivas. Así por ejemplo se han podido articular sectores estratégicos entre la creciente de la demanda de personal cualificado por parte de las empresas del sector de la hostelería y las necesidades educativas y de inserción laboral de la población de las mujeres inmigrantes, este punto lo tratamos más adelante..

4. Metodología

Para los procedimientos teóricos y metodológicos, se consideró que el objeto de estudio son las redes de colaboración entre las asociaciones, compuesta por asociaciones o entidades consideradas como nodos (actores) dentro de una estructura de relaciones que asigna diferentes posiciones estructurales a sus participantes. El análisis de redes sociales se realizó, con datos reticulares y estadísticos extraídos mediante encuestas a los directores o representantes de las asociaciones sin ánimo de lucro, que tiene sede en el Barrio del Raval de Barcelona, se les pregunto con qué *asociaciones o entidades del Barrio que habían participado en algún proyecto o actuación conjunta en el año 2010*. Se obtuvo información de una red de relaciones que conecta directamente a 70 entidades (nodos) y de manera indirecta a 336 nodos. Los datos se analizaron con el programa Ucinet y Spss. Con aplicación de esta técnica, se pudo analizar la estructura de relaciones e identificar posiciones central/intermedia/ periférica (centrality degree) ocupa cada actor en la red (grafos), se analizó la intensidad, cohesión, la creación de subredes, se realizaron aproximaciones a los tipos de colaboración, a objetos sociales que

intercambian. También se obtuvieron aproximaciones estadísticas sobre las características generales agregadas de los diferentes actores estudias

5. Resultados

5.1 Descripciones generales.

Como señalamos en la introducción, las características sociales y económicas del barrio están fuertemente condicionadas por la ubicación céntrica, una población multiétnica y por la implantación de numerosas entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, que trabajan en diferentes ámbitos de los servicios sociales. Estas asociaciones o entidades son de carácter formal, es decir, son grupos organizados a partir de tres o más personas y están registradas, como organización, en el directorio oficial del Ayuntamiento de Barcelona. Las entidades y asociaciones del Raval de Barcelona realizan actividades sociales, culturales y económicas, que actúan como soporte y apoyo a las instituciones públicas de l'Ajuntament de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya, sobre en todo en el ámbito de servicios sociales.

Cuadro 1. Población según nacionalidades según barrios del Distrito de Ciutat Vella (2011)

Població de Ciutat Vella							
Per barris segons nacionalitats. Absoluts. 2011							
	Barris del districte						
	BARCELONA	Dte 1. CIUTAT VELLA	1. el Raval	2. el Gòtic	3. la Barceloneta	4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	NC Barri
Europa	1.420.551	73.223	29.147	13.058	13.160	17.850	8
Àfrica	20.628	4.170	1.864	587	586	1.133	0
Amèrica	112.210	9.079	3.917	1.697	1.252	2.213	0
Àsia	62.195	17.497	13.530	1.898	662	1.407	0
Oceania	344	74	18	15	14	27	0
Països sense relació diplomàtica	51	10	6	2	0	2	0
Apàtrides	6	3	3	0	0	0	0
TOTAL	1.615.985	104.056	48.485	17.257	15.674	22.632	8

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departament d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona, 2011)

Estas asociaciones actúan en diferentes ámbitos (educación, cultural, asistencial,) y orientan sus objetivos cubren las múltiples necesidades de inserción laboral y/o social de la población inmigrante, a las necesidades educativas y culturales de colectivos de jóvenes y las necesidades específicas de mujeres con problemas de inserción o víctimas de violencia asociada al género. .

También es importante destacar que, si bien, el voluntariado es importante en las actividades que desarrollan, la profesionalización de las organizaciones cada vez es más importante, lo cual hace que la necesidades de financiación y búsquedas de recursos para

el desarrollo de las actividades en base a proyectos y actividades específicas que estructuran subredes que conectan asociaciones que trabajan en diferentes ámbitos de acción, en base a objetivos transversales

Cuadro 1. Registro de asociones y entidades con seden en Barrio Raval de Barcelona (2010)

Registro de asociones por temas Barrio Raval de Barcelona	Valores absolutos	Porcentajes
Culturals i científiques	70	18,28%
Economia	68	17,75%
Societat	64	16,71%
Suport social	44	11,49%
Cooperació internacional i ONG	35	9,14%
Humanitats i Lletres	30	7,83%
Esports	19	4,96%
Educació	11	2,87%
Oci i lleure	10	2,61%
Tècnica i tecnologia	9	2,35%
Ciències	7	1,83%
Salut	4	1,04%
Partits polítics	4	1,04%
Medi ambient	3	0,78%
Comunicació	2	0,52%
Agricultura i Ramaderia	1	0,26%
Alimentació	1	0,26%
Ciències socials	1	0,26%
TOTAL	383	100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir del directorio de entidades de l'Ajuntament de Barcelona.

5.2 Sistema centro – periferia.

Lo primero que hay que considerar es que entre los niveles de análisis micro y macro sociológicos existen un nivel intermedio o meso sociológico que puede ser considerado como el resultado de las interacciones y relaciones en redes individuales (egocéntricas) y de las constricciones del campo de relaciones dado por el marco institucional y la distribución del poder en los sistemas de redes inter-institucionales

Como podemos observar, en los **grafos 1 y 2** se presentan las interacciones entre asociaciones en proyectos o iniciativas conjunta. Como se puede observar existe un “centro relacional” definido por los nodos 1 y 2(b), que tienen una mayor grado nodal, es decir, tiene más interacciones con el resto de nodos de la red, y por tanto es un actor central que centraliza aproximadamente el 60% de las relaciones estudiadas. Estos actores pueden ser interlocutores válidos y efectivos para dinamizar y orientar las acciones de las asociaciones más pequeñas y más ancladas a una base social específica. De manera opuesta, están las posiciones que se destacan en el sociograma 2, que no las asociaciones que tienen escasa o nula relación con el resto de los actores,

Grafo 1 *

Grafo 2 *

Fuente*: grafos de distancias (modo 2) obtenidos mediante análisis de centralidad de Ucinet®

y por tanto están en la periferia de la red. Ente ambas extremos (centro-periferia) están los actores intermedios o puentes, que crean subredes autónomas o conectadas al centro, a través de mecanismo de colaboración en diferentes proyectos transversales. Como se puede observar en el **grafos 3 y 4**, existen entidades que se estructuran en base a subredes de colaboración orientada a objetivos específicos consistente en brindar un apoyo integral a un colectivo o público objetivo., Es el caso de la subred que se puede observar en el grafo 4, que es un subred específica que orienta sus acciones a dar atención a seropositivos, drogodependencias y situaciones de exclusión social o discriminación..

Grafo 3*

Grafo 4*

Fuente*: grafos de distancias (modo 2) obtenidos mediante análisis de centralidad de Ucinet®

Bajo la perspectiva de redes las causas que explican por qué un actor puede estar en el centro o en la periferia se pueden observar a partir de las relaciones e interacciones logradas en la participación de proyectos transversales. Esta información, a efectos del desarrollo local, resulta fundamental para observar los mecanismos que articulan los sistemas regionales de desarrollo mediante interacciones objetivas, y de paso, observar que actores ocupan un lugar importante en la red, y que objetos se intercambian o circulan por las subredes (dinero, símbolos, usuarios, etc.).

Cuadro 3. Entidades centrales según grado de nodal (centrality degree)

Entitats més centrals	Contactes	Proximitat	Intermediació
Fundació Tot Raval	0.609	0.704	0.265
Casals dels Infants	0.348	0.681	0.217
Sociocultural Ibn Batuta	0.188	0.649	0.039
Germanes Oblates	0.159	0.628	0.023
Fundació Dones Surt	0.159	0.619	0.019
Fundació Centre obert Joan Salvador Gavina	0.145	0.610	0.020

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de medidas de centralidad con Ucinet ®

Las asociaciones o entidades que hemos estudiado son actores colectivos formales, que pueden ser el resultado de redes informales de amistad, de conocimiento, o de intereses que puestos en común dan como resultado la creación de empresas y organizaciones formales que actúan a nivel meso sociológico. Estas entidades o asociaciones, en el caso del Raval, han alcanzado niveles de especialización significativos, que nos obligan hacer la diferencia entre *organizaciones de base*, creadas por vecinos, voluntarios, activistas y las *organizaciones de segundo nivel*, como federaciones, fundaciones, Ongs, etc., que representan intereses y objetivos determinados, y están altamente profesionalizadas.

Cuadro 4. Entidades periféricas según grado de nodal (centrality degree)

Entitats perifèriques	Contactes	Proximitat	Intermediació
Coordinadores de Corals de Ciutat Vella	0.014	246.333	0
Ràdio Ciutat Vella	0.014	246.333	0
Temple Sijks	0.014	105.571	0
Fundació Quatre Vents	0.18	78.667	0
Assoc. Veïns del Raval	0.029	0.456	0
Corals	0.14	0.345	0

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de medidas de centralidad con Ucinet ®

En ambos casos, saber el lugar que ocupan los actores colectivos nos sirve para identificar a los *actores centrales*, que acumulan más capital social y pueden ser más influyentes o tener más poder de interlocución. O, en caso contrario, saber que actores son *periféricos*, es decir, actores que no han tenido ninguna colaboración en un proyecto que haya posibilitado

algún tipo de interacción con el resto de actores de la red, y se encuentran en situación de aislamiento, con un escaso o nulo poder de influencia.

Saber quién está en el centro y quien está en la periferia de las relaciones o redes, resulta importante en clave de desarrollo local, ya que se pueden establecer como criterios de evaluación objetivos y medibles sobre los alcances y límites reales del desarrollo local entendido como una red de actores que tiene más o menos participación en la red de intercambios y beneficios de las relaciones, y que en función de aquellas relaciones, el desarrollo local tendrá una u otra dirección, uno u otro resultado-

,En el caso del Barrio Raval, una de las redes de colaboración más efectivas que han formado es la “Xarxa laboral del Raval” (red laboral del Raval) que son redes de Ongs, comerciantes, y organizaciones de género, que se estructuran de manera puntual y continua, para coordinar acciones de inclusión social y laboral de colectivos vulnerables o en situación de exclusión social.. En esta red, por ejemplo, se coordina los servicios que dan las entidades en base a un sistema informal de derivación/recepción de usuarios que cubren un tipo de necesidad específica: asesoría jurídica, orientación-formación laboral, soporte alimenticio y actividades educativas para niños. Otro ejemplo interesante es el caso de Ravaltex, que es una empresa de inserción social del barrio sin finalidades de lucro, y que nace de colaboración entre los diferentes agentes sociales del barrio que conforman la “Xarxa Laboral del Raval”. Ravaltex, es una empresa mediana, con una organización empresarial clásica del sector textil, que se centra en la formación profesional e itinerarios de inserción laboral en el mercado ordinario, de las personas (usuarios de la red) derivadas desde las diferentes asociaciones que participan en y de la red.

Cuadro 4. Entidades de la red laboral del Barrio Raval de Barcelona (2012)

Entidades de la "XARXA LABORAL DEL RAVAL (2012)"
RAVALNET
Anem Per Feina
Associació Cultural IBN BATUTA
Associació Estel TàPIA
Aula de Formació Professional i Estudis Socials
Càritas Diocesana de Barcelona
Casal dels Infants
Centre Obert Joan Salvador Gavina
Creant Economia Solidària.
El Lloc de la Dona
Fundació ESCÓ
Funfació Tot Raval
Joves TEBS
PROBENS Promoció i Benestar Social
RAVALTEXT
Servei Solidari
USOC- Unió Sindical Obrera de Catalunya

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de medidas de centralidad con Ucinet ®

La empresa basa su producción en servicios a grandes cadenas y grupos empresariales representado por INDITEX, que es un conglomerado de marcas famosas (MANGO; ZARA, ETC) que en Barcelona, externaliza los servicios de reparación y producción de pequeñas colecciones a Ravaltex. He aquí un claro ejemplo de relaciones clásicas de articulación de escala entre empresas pero con una orientación claramente social, donde a partir de las interacciones entre entidades sociales y económicas generan un nodo que articula las necesidades de las grandes empresas con las necesidades sociales específicas de un barrio de Barcelona, al día de hoy, Ravaltex tiene siete años de existencia y es un actor (nodo) donde convergen las instituciones locales, la red laboral local, y agentes económicos de gran importancia. Experiencias como estas como los del Ravaltex se pueden replicar en otras zonas geográficas, siempre en cuando se tenga claro cuáles son los actores potenciales y centrales de la red, que relaciones macro-micro, las establecen entre ellos, los objetivos que se intercambian. También, el estudio de las redes entre organizaciones, pueden dar con la existencia de “vacíos relacionales”, es decir, la no existencia de relaciones entre actores, que conlleva a que tomen decisiones aisladas y con poca incidencia en el entorno local. La noción de vacíos relacionales nos sirve, por ejemplo, en los sistemas productivos locales donde se busca la no existencia de relación para crearla o inducirla ya sea con acciones de nivel micro (conversaciones, encuentros, mesa de negociaciones entre agentes) o a nivel macro (planes comunitarios, proyectos transversales, leyes o normativas de asignación de subvenciones a proyectos basados en la creación de redes y planes de impulso).

Conclusión

Tener conocimiento sobre las estructuras relacionales formales e informales que se dan a nivel micro, meso y macro y saber sobre el grado de saturación y dirección de estas relaciones, resulta clave para comprender e impulsar las dinámicas del desarrollo. Así por ejemplo, las experiencias en proyectos socioproductivos en zonas rurales afectadas por conflictos y situaciones de pobreza estructural buscan identificar relaciones y cadenas productivas informales de intercambio de bienes y objetos entre comerciantes, artesanos, mujeres organizadas a nivel local, para que a partir de esta relación de intercambio previo, se potencien las relaciones productivas formales, continuas y tecnológicamente potenciadas. En la potenciación de relaciones previas, se establecen dinámicas que articulan diferentes campos del desarrollo como son la educación, el papel de las universidades y centros de formación en la transferencia de conocimientos, la creación de cadenas productivas entorno de un sector estratégico a potenciar. Las relaciones entre

capital social y desarrollo viene dada, entonces, por la redes de cooperación entre empresas, la creación alianzas estratégicas y la articulación de relaciones de dependencia pública y privada, que orientan esfuerzos colectivos hacia un modelo de desarrollo, con efectos económicos y sociales determinados en el territorio. La existencia del Capital Social es previa al desarrollo local, y según el tipo de relaciones que se articulen entre los actores y agentes de la localidad, se tendrá un tipo u otro de desarrollo local. Los modelos pueden ser centro-periferia, modelos de relación policentros o modelos fragmentados:, donde no hay ninguna articulación o conexión clara entre los actores económicos (empresas, corporaciones), sociales (universidades, centros de educación y asociaciones sin fines de lucro) y los agentes políticos (municipalidad, servicios municipales, y/sociales, etc.).

Si bien el Capital social es el potenciador y está en la base de los modelos de desarrollo, también hay que considerar que en algunas comunidades con relaciones fuertemente cohesivas, dificultan que la “red” se pueda ampliar y transformar, son redes sociales cerradas, altamente cohesivas y ricas en capital relacional, pero se pueden mostrar resistencia a procesos de modernización o planes de desarrollo. Estas redes generalmente son élites que funcionan en redes de influencias y favores entorno a un sector productivo estratégico, que no conecta con otros sectores de la localidad, y por tanto dificultan un modelo de desarrollo basado en red.

En el caso que estudiamos las redes entre grandes y pequeños comerciantes del barrio, Ongs, asociaciones vecinales o de base, en base a colaboraciones se observó de manera muy clara, estas entidades se organizan en entorno a proyectos o actividades puntuales, de manera horizontal donde se comparten recursos económicos, relaciones, de infraestructura

Bibliografía.

Castells, M. (2001). “La galaxia de internet. Reflexiones sobre internet, empresa y sociedad”. Madrid. Areté.

Barreiro, Fernando (2003). “Capital social: què és i com es mesura”. Síntesi 6. Diputació de Barcelona

Bourdieu, Pierre (1988). “ La Distinción”. Madrid. Taurus.

Bourdieu, Pierre (2000). “ Las formas del capital. Capital económico, capital cultural y capital social” ,en “ Poder, derecho y clases sociales” Bilbao: Desclée de Brouwer.

Coleman, James (1990): “ Foundations of social theory”. Cambridge., The Belknap Press of Harvard University Press.

Hanneman, Robert (2000). "Introducción a los métodos del análisis de redes sociales".
Revista Redes: <http://wizard.ucr.edu/rhannema/networks/text/textindex.html>

Lozares, Carlos (1996). "La teoría de redes sociales". Bellaterra. Revista Papers 48.

Lozares, Carlos (2003). "Valores, campos y capitales sociales". REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales Vol.4#2, Jun. 2003

<http://revista-redes-rediiris.es>

Oficinas de comunicaciones oficiales de las Comunidades Europeas (2006). "El enfoque Leader. Guía Básica". Comisión Europea. Luxemburgo.

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf

Putnam, Robert (2003): "El declive del capital social: un estudio internacional sobre las sociedades y el sentido comunitario". Barcelona: Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores.

Rodríguez, J. Bosch, J. Fredesvinda, M. (2003): "Capital social como vertebrador de la sociedad": (ensayo metodológico) . Barcelona. Programa sectorial de promoción general del conocimiento (1999-2002).

Rodríguez, Josep (1995): "Análisis estructural y de redes". Cuadernos metodológicos No. 16 Madrid. Centro de Investigaciones sociológicas SIS.

Requena Santos, Félix (1996) "Redes sociales y Cuestionarios" Cuadernos metodológicos. No. 18 .Madrid. Centro de Investigaciones sociológicas SIS.

Solé, Carlota (2001): "El impacto de la inmigración en la economía y en la sociedad receptora". Rubí, Barcelona. Anthropos.

Subirats, J; Molins, J., (2006), "Del Xino al Raval", CCCB, Barcelona.

Tolón, A; Lastra, X., (2008) "Evolución del desarrollo rural en Europa y en España. Las Áreas rurales de metodologías Leader". Revista electrónica de medioambiente. Universidad Complutense de Madrid.

<http://www.ucm.es/info/iuca/TOLON%20LASTRA%20.pdf>

